

**DE QUADRIPARTITA SPECIE NUPTIARUM
LOTARIO DI SEGNI (INNOCENZO III) E I DIBATTITI ATTUALI
SULLA DOTTRINA DEL MATRIMONIO**

Dario Vitali*

Il presente contributo potrà apparire a molti un masso erratico. Come è possibile mettere a confronto due mondi distanti tra loro otto secoli, quello remoto di Innocenzo III e della teocrazia papale e quello attuale di papa Francesco e della «Chiesa in uscita»? Soprattutto, quale interesse può avere un contributo che focalizza il tema del matrimonio, indagando un testo come il *De quadripartita specie nuptiarum*¹, che appartiene con ogni evidenza a un altro momento storico, ora che la Chiesa, proprio su questo tema, si trova a misurarsi con le sfide della contemporaneità?

Questo saggio si pone in continuità con un precedente contributo, dove ho trattato le questioni più vicine all'ecclesiologia e al ministero petrino². Tenendo quel quadro interpretativo come sfondo, ho pensato di portare l'attenzione su un tema oggi al centro dell'interesse dopo la celebrazione di due Assemblee sinodali sulla famiglia e la pubblicazione dell'Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*. Non si tratta tanto di proporre un confronto tra il documento di papa Francesco e un'opera di otto secoli fa per cogliere la diversa tematizzazione di un medesimo argomento: questo è il lavoro dello storico. Sul versante teologico, lo studio di un testo come il *De quadripartita specie nuptiarum*, piuttosto che sul passato, permette di interrogarsi sul presente alla luce del passato, verificando se e come la visione della realtà attestata in quel libro incida ancora oggi sulla comprensione del matrimonio e della famiglia.

* Professore ordinario di teologia dogmatica nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana.

¹ Il testo si trova in *PL* 217, 921-968. Per la presente relazione seguirò, per comodità, *I quattro tipi di matrimonio. Dialogo tra Dio e il peccatore*, a cura di S. Fioramonti, Segni 2005.

² Cfr. D. VITALI, «La Chiesa di Innocenzo III e la Chiesa di papa Francesco. Esigenze pastorali e risposte teologiche a confronto», in *Theologica Leoniana* 6 (2017) 25-50. Peraltro, già alcuni anni fa, la diocesi di Velletri-Segni aveva percorso questa via, organizzando, nell'VIII centenario dell'elezione di Innocenzo III al pontificato, un convegno su questo «figlio della nostra diocesi»: cfr. F. CIPOLLINI [cur.], *Papa Innocenzo III (1198-1216), un figlio della nostra diocesi al vertice della Chiesa. Alcuni aspetti della sua attività e della sua dottrina*, Giornate di studio (Velletri, 28-29 ottobre 1998), Venafrò 1999.

1. I motivi di una scelta

Dunque, si tratta di accostare un testo medievale per trovare risposte alla situazione attuale della Chiesa. Ma perché, se il tema da sondare è il matrimonio nell'attuale contesto ecclesiale, scegliere il *De quadripartita specie nuptiarum*? Su cosa può illuminare un *libellum* di otto secoli fa, quando il contesto socio-culturale è profondamente mutato e le domande sono radicalmente diverse? Posto che lo spazio di un articolo non permetterebbe di risalire l'intero percorso della Tradizione sul tema del matrimonio per verificare gli aspetti di continuità e discontinuità, di fedeltà e progresso rispetto alla Sacra Scrittura, non sarebbe il caso di affrontare il poderoso magistero di Innocenzo III sull'argomento, piuttosto che un'opera giovanile, dove non sembra possibile reperire elementi di particolare interesse, se non l'approfondimento delle modalità in cui il tema veniva declinato nel XII secolo o al massimo le prime tappe di sviluppo del pensiero del futuro Papa sul matrimonio, poi ampiamente documentato nelle sue decretali e nei canoni del Concilio Lateranense IV³?

Tuttavia, proprio queste peculiarità consentono di accostare l'opera da una prospettiva particolarmente interessante. Quel saggio elabora, infatti, una teologia del matrimonio che permette, al di là delle affermazioni di principio, di comprendere il quadro linguistico e concettuale che il Medioevo legava a questo argomento. Ora, proprio tale quadro può offrire elementi utili per interpretare il presente, non tanto per le sue affermazioni dottrinali, ma per l'impianto argomentativo costruito da Lotario di Segni intorno ai quattro tipi di nozze, che potrebbe aver condizionato la successiva comprensione del matrimonio attraverso i secoli, fino a oggi. Da un punto di vista dottrinale questo può essere di scarso rilievo, ma può valere dal punto di vista delle convinzioni più radicate. In tale direzione, sembra che la lettura del *De quadripartita specie nuptiarum* fornisca quantomeno indizi interessanti per comprendere i motivi di una resistenza tanto strenua di una parte del mondo ecclesiastico al tentativo di ripensare il "Vangelo della famiglia".

Sono stati sotto gli occhi di tutti gli episodi pubblici di dissenso, che sembrano peraltro solo la punta dell'*iceberg* di un fenomeno più largo, nel quale sono coinvolti soprattutto gli ambienti clericali, dai cardinali a scalare fino ai seminaristi. Anche giovani preti, che dovrebbero essere gli interpreti più entusiasti della «Chiesa in uscita», assumono atteggiamenti di aperta contestazione nei confronti del Papa, reo di condurre la Chiesa – a loro dire – sulle vie del relativismo e dell'eresia. Il fatto che le accuse siano

³ Cfr. CONCILIO LATERANENSE IV, Costituzione *De fide*, cann. 50-52, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. Alberigo et alii, Bologna 2003, nn. 257-259.

una riedizione di tutti gli anatemi dei cosiddetti “tradizionalisti” contro il Concilio Vaticano II non basta per liquidare il fenomeno come residuale, anche perché gli episodi più eclatanti hanno visto come protagonisti dei cardinali, alcuni dei quali esponenti di spicco della Curia romana, cioè stretti collaboratori del papa.

In occasione del Sinodo straordinario del 2014 cinque cardinali hanno dato alle stampe un volume⁴, in cui si affermava come non fossero possibili cambiamenti di carattere dottrinale in materia di matrimonio; durante il Sinodo ordinario del 2015 si è risaputo di una petizione di tredici cardinali, indirizzata privatamente al papa ma trapelata durante i lavori in assemblea, nella quale i firmatari ribadivano il giudizio negativo su qualsiasi “apertura” rispetto alle cosiddette “situazioni irregolari”. Poco sembrava importare a costoro la finalità delle due Assemblee sinodali: se il motivo dichiarato nella convocazione era di rispondere alle sfide pastorali poste alla Chiesa dalla famiglia, l’attenzione è stata immediatamente catalizzata – complici i mezzi di comunicazione – dalle situazioni difficili, in particolare la situazione dei separati risposati e le unioni tra persone dello stesso sesso. Il solo fatto di mettere a tema questi argomenti è stato letto come una forma di cedimento della Chiesa al mondo, con il rischio di compromettere il deposito della fede.

D’altra parte, la paura degli ambienti tradizionalisti era alimentata da un *Instrumentum laboris* che sembrava concedere troppo su questi temi, per il solo fatto di averli menzionati. Il richiamo alla immutabilità della dottrina, con un rimando insistente al magistero di Giovanni Paolo II, costituiva un argine contro ogni apertura ventilata come concessione che avrebbe irrimediabilmente indebolito la dottrina cattolica. Il timore era alimentato dalle modifiche all’*Ordo Synodi*, prima fra tutte la redazione dell’*Instrumentum laboris* non più sulla base delle risposte dell’episcopato cattolico ai *Lineamenta* preparati *ad hoc* da una commissione di esperti, ma come risultato di un questionario al quale doveva rispondere tutto il popolo di Dio. Il fatto che le conferenze episcopali fossero invitate a fornire indicazioni e suggerimenti in ordine alle sfide pastorali sulla famiglia attraverso un ampio coinvolgimento dei fedeli sui temi del matrimonio e della famiglia era considerato un indebolimento dell’autorità del magistero. Lo dimostrava il fatto che molti gruppi organizzati avevano risposto al questionario di loro iniziativa, senza passare per le conferenze episcopali, ma indirizzando direttamente alla segreteria del Sinodo contributi nei quali chiedevano alla Chiesa il riconoscimento delle unioni fra persone del medesimo sesso e l’ammissione dei divorziati risposati alla comunione.

⁴ Cfr. *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, Siena 2014, che raccoglie interventi dei cardinali W. Brandmüller, R.L. Burke, C. Caffarra, V. De Paolis, G.L. Müller.

Sostenere che l'*Instrumentum laboris* fosse «il frutto della recezione attenta e fedele delle risposte al questionario inviato nello scorso novembre alle conferenze episcopali di tutto il mondo»⁵, equivaleva a dire, per gli ambienti tradizionalisti, che la dottrina certa della Chiesa sul matrimonio, autenticamente conservata e interpretata dal magistero, rischiava di essere consegnata all'opinione pubblica e alle sue forme di condizionamento e di pressione. Inutile parlare di *sensus fidei* del popolo di Dio, di ascolto reciproco e di discernimento ecclesiale per maturare una posizione condivisa: trattandosi di un contenuto della Rivelazione, nulla poteva né doveva cambiare in termini di principio, e i margini di intervento erano possibili unicamente sul piano disciplinare. Né migliore accoglienza conosceva la soluzione, avanzata dalla *Relatio finalis*, di vagliare «caso per caso» le situazioni: per questo fronte conservatore, il criterio, non toccando i principi, lasciava le cose come stavano.

L'atteggiamento, invece che ammorbidirsi, si è ulteriormente radicalizzato con la pubblicazione dell'Esortazione apostolica di papa Francesco. Esponenti di spicco della Curia romana e della gerarchia cattolica si sono pronunciati apertamente contro le posizioni espresse nel documento papale, derubricandole a "opinioni personali". Sorprende la contestazione diretta e aperta in pubbliche conferenze o sulla rete, dove il Papa è addirittura accusato di eresia da numerosi siti tradizionalisti; come sorprende la sufficienza verso l'Esortazione, quasi non si trattasse di un documento del magistero ordinario della Chiesa, cui è dovuto «religioso ossequio della volontà e dell'intelletto» (LG 25), ma di un centone di affermazioni sul matrimonio e la famiglia che getterebbe la Chiesa nella confusione. La polemica si è concentrata soprattutto sulla questione del discernimento affidato ai singoli presbiteri sulle situazioni irregolari, che consegnerebbe la pastorale matrimoniale a un principio di discrezionalità e perciò di arbitrarietà, con il rischio della doppia morale, evitabile solo con regole chiare, magari fissate in un *vademecum* a uso dei sacerdoti.

2. Il senso del ricorso al passato

L'atteggiamento di aperta contestazione al Papa – anche volendone stigmatizzare le modalità o minimizzare la portata – deve essere compreso nelle sue ragioni. Anche derubricando le uscite dei cardinali a segnale di un'opposizione interna, che ha portato

⁵ Così il segretario speciale del Sinodo in occasione della presentazione dell'*Instrumentum laboris*: B. FORTE, «I temi teologico-pastorali dell'*Instrumentum*», in *Supplemento a Il regno – Documenti* 59 (2014) 441.

lo scontro su un terreno – quello del matrimonio – facilmente radicalizzabile in un senso o nell’altro, la questione non sarebbe risolta, perché il dissenso è motivato con il richiamo alla fedeltà dovuta alla Tradizione. Laddove la continuità con le origini non fosse garantita, né fosse assicurato lo sviluppo omogeneo del dogma, la Chiesa risulterebbe indebolita nella sua stessa identità di Chiesa di Cristo. Che il riferimento sia poi all’infallibilità del magistero o all’indefettibilità del popolo di Dio – ma i due soggetti non si possono mettere in competizione –, rimane vero che «questa Tradizione che viene dagli apostoli progredisce nella Chiesa sotto l’assistenza dello Spirito Santo» (DV 8). La storia dei dogmi mostra questo processo sempre in atto, possibile a condizione dell’indefettibilità della Chiesa. Senza questa certezza, fondata nella presenza dello Spirito, non si potrebbe sostenere che «la Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché giungano a compimento le parole di Dio» (*ibid.*). D’altronde, se è vero che Dio «parla senza interruzione con la sposa del Figlio suo», è sempre vero che «ha parlato [anche] in passato»: non si può presumere di comprendere la verità senza custodire «questa Tradizione, le cui ricchezze si trasfondono nella prassi e nella vita della Chiesa che crede e che prega» (*ibid.*).

Bisogna riconoscere che spesso questo richiamo è stato utilizzato per bloccare la Chiesa in un vero e proprio immobilismo, quasi che la fedeltà alla Tradizione consistesse in una ripetizione di formule codificate nel passato. Si tratta di un’antifona continuamente intonata dal Concilio in poi. Ma la Tradizione, al contrario, è viva: si traduce in un processo costantemente aperto alle novità dello Spirito. A ben vedere, tale dinamismo corrisponde a un’esigenza connaturata alla vita della Chiesa come soggetto storico situato tra il “già” dell’evento-Cristo che la fonda e il “non ancora” del compimento escatologico verso cui è destinata. Non esiste fedeltà alle origini che non sia al contempo apertura al compimento: in questo duplice orizzonte la permanenza della Chiesa nel solco della Tradizione è data dall’ascolto docile dello Spirito Santo, che la istruisce continuamente e la conduce a tutta intera la verità. Si capisce in questa logica quanto diceva mons. Luigi Maria Carli, vescovo di Segni ed esponente di punta del *Coetus internationalis patrum*, all’indomani della chiusura del Concilio⁶: assumendo la figura dello scriba del Vangelo che «trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52), egli sosteneva che Tradizione e Progresso – era lui stesso a usare la maiuscola per ambedue i termini – formano un’unità inscindibile, che garantisce la Chiesa nella fedeltà al passato e nell’apertura alle nuove situazioni. La loro separazione sta all’origine di due malattie: il tradizionalismo e il progressismo, ambedue fatali per la vita della Chiesa.

⁶ Cfr. L.M. CARLI, *Nova et vetera. Tradizione e Progresso al Vaticano II*, Roma 1969.

Facile diagnosticare che la Chiesa post-conciliare ha sofferto ambedue le malattie: a fughe in avanti dissennate in nome della novità a tutti i costi, si è opposta la resistenza a ogni cambiamento, presumendo che la soluzione stesse nel riportare indietro le lancette della storia. Facile applicare lo schema oppositivo al dibattito in corso su matrimonio e famiglia, con il rischio però di costringere dentro schemi ideologici attori – il Papa su tutti – difficili da incasellare nel gioco delle contrapposizioni. Ma come uscire dal gioco delle parti, provando a ricomporre l'unità del discorso? Bisogna anzitutto liberare il campo dai tanti condizionamenti che alimentano la radicalizzazione oppositiva dei due fronti, nella linea dell'invito al reciproco ascolto, più volte ripetuto da Francesco. D'altra parte, quanti si richiamano alla Tradizione non fanno altro che riproporre quella che ritengono la "sana dottrina" della Chiesa: non potrebbe essere vera una posizione che, per rispondere alle domande dell'oggi, liquidasse come anticaglia quanto la Chiesa ha ritenuto e predicato per secoli. Questo perché ogni progresso nell'intelligenza della fede non è mai un atto che prescinda dalla storia e dai suoi processi. Sempre una cultura riformula le sue domande con parole e concetti che riceve dal passato e che sottopone a continue sollecitazioni per interpretare la realtà in costante evoluzione.

In questa comprensione unitaria del pensiero cristiano, la scelta di accostare il *De quadripartita specie nuptiarum* costituisce un tentativo serio di trovare chiavi utili a decodificare la presente situazione della Chiesa. La logica che regola questo tentativo è quella imparata alla scuola di Zoltán Alszeghy: spiegando ai suoi discepoli «come si fa la teologia»⁷, il grande maestro insisteva sulla «vita comunitaria della Chiesa come evento linguistico»⁸. Per il grande teologo gesuita «il linguaggio non è solo il veicolo del contenuto, ma la forma dell'esperienza stessa attraverso cui nasce il contenuto; anzi, esso è una forma vitale della persona stessa, in quanto essa sta sotto l'influsso del suo ambiente»⁹. A suo dire, «la vita ecclesiale, basata sulla fede, è un prodotto della parola», attraverso cui la comunità cristiana trasmette idee e comportamenti, persuasioni e atteggiamenti, convinzioni e valori, giudizi e pregiudizi, nel quadro di un sistema interpretativo consolidato.

Una delle caratteristiche del linguaggio ecclesiale è di essere «legato a formule linguistiche del passato»¹⁰. Spiegando quest'aspetto peculiare, padre Alszeghy so-

⁷ Cfr. M. FLICK – Z. ALSZEGHY, *Come si fa la teologia. Introduzione allo studio della teologia dogmatica*, Alba 1974.

⁸ Cfr. *ibid.*, 42-45.

⁹ *Ibid.*, 43.

¹⁰ «L'indole specifica dell'evento linguistico costituente la vita ecclesiale, può essere caratterizzata da tre proprietà: esso è radicalmente autoimplicativo, ricco di simboli, e legato a formule linguistiche del passato»: *ibid.*, 46.

steneva che «molti elementi del linguaggio ecclesiale sono perfettamente intelligibili solamente per mezzo di studi storici»¹¹. Proponeva perciò una via ermeneutica alla teologia, in grado di interpretare la vita ecclesiale di oggi attraverso il confronto serrato dell'esperienza attuale della Chiesa con i documenti del passato, sulla base del convincimento che «la vita ecclesiale presente è uno sviluppo sostanzialmente legittimo della Rivelazione divina, contenuta nella Scrittura ed esposta nella predicazione passata della Chiesa»¹². Ovviamente, egli metteva in guardia da ogni tentazione di archeologismo, quasi che fosse buono solo ciò che è conforme con il passato, e sbagliato ciò che è difforme¹³; piuttosto insegnava che la dottrina della Chiesa e la stessa parola di Dio sono incarnate «nel linguaggio di qualche cultura», per cui «è possibile che alcuni aspetti nelle prese di posizione del passato siano debitori non alla fede, ma all'immagine del mondo e alla cultura nel cui contesto la fede è stata allora pensata»¹⁴.

Questo è il punto. Si tratta di verificare, nell'orizzonte di uno sviluppo organico sia delle dottrine che della vita della Chiesa, se e quanto il *De quadripartita specie nuptiarum* sia l'espressione di un'immagine del mondo che, fissando i termini del discorso in uno schema bloccato, fornisce elementi per comprendere l'intransigenza di oggi nella presentazione della dottrina sul matrimonio e le resistenze alle aperture di papa Francesco sul tema della famiglia.

3. Il *De quadripartita specie nuptiarum*

Già dal titolo l'opera di Innocenzo III promette sorprese¹⁵. Cosa sono queste «quattro specie di nozze»? Il *libellum*, come lo chiama Innocenzo stesso in un sermone, fu

¹¹ *Ibid.*, 51.

¹² *Ibid.*, 56-57.

¹³ Cfr. *ibid.*, 57.

¹⁴ *Ibid.*, 57.

¹⁵ La sorpresa è stata la mia. Avevo accostato di sfuggita l'opera per redigere la relazione alle giornate di studio di Velletri (cfr. nota 2), giudicando che il *De quadripartita specie nuptiarum* non rivestisse particolare interesse per il mio tema, in quanto era un «testo quasi esclusivamente di diritto»: D. VITALI, «Aspetti dogmatici nelle opere di Innocenzo III», in CIPOLLINI [cur.], *Papa Innocenzo III*, 97. Una piccola *retractatio* è d'obbligo: accostando per la prima volta le opere di Innocenzo III, avevo fatto una cernita delle sue affermazioni teologiche più a partire dai manuali di storia della teologia che da uno studio approfondito delle sue opere. Il giudizio dato sull'opera corrispondeva a un pregiudizio maturato sulla base dei titoletti ai vari paragrafi, che rimandano alla dottrina e alla disciplina canonica sul matrimonio.

da lui scritto negli anni tra il 1195 e il 1198, prima di salire al soglio pontificio¹⁶. Il motivo della sua redazione non è dunque pastorale: il fatto che sia stato scritto nello stesso periodo in cui il giovane cardinale dei Santi Sergio e Bacco al Foro, messo peraltro ai margini della Curia romana, scrive il *De contemptu mundi*¹⁷, lascia intendere che l'orizzonte dell'opera sia ben più vasto di un trattato sul matrimonio: se là il mondo è compreso in chiave piuttosto negativa, nel *De quadripartita specie nuptiarum* emerge una visione più positiva della realtà, alla luce del «patto nuziale tra il Verbo e la natura umana, mediante il mistero dell'incarnazione, affinché tra Dio e l'uomo fosse demolito il muro dell'inimicizia e fosse ricostruita l'integrità della pace»¹⁸.

In quest'orizzonte interpretativo, le nozze di «un uomo con la sua legittima sposa» sembrano piuttosto l'occasione, se non il pretesto, per parlare delle altre forme di unione sponsale, che Lotario di Segni ritiene senz'altro superiori. Lo dice egli stesso in un sermone, dove sviluppa il tema del matrimonio (*conjugium!*) spirituale del vescovo con la sua Chiesa e dei benefici che ne derivano: «Nel libro da noi pubblicato sui quattro tipi di matrimonio, ricordiamo di aver distinto quattro specie di nozze: la prima è quella tra l'uomo e la moglie legittima; la seconda tra Cristo e la santa Chiesa; la terza tra Dio e l'anima onesta; la quarta tra il Verbo e la natura umana»¹⁹. Il sermone riprende alla lettera l'*incipit* del libro, in cui Lotario enuncia anzitutto i quattro tipi di matrimonio, ne descrive gli effetti e ne fissa le proprietà, fornendo sempre per ogni tipo le relative citazioni bibliche a fondamento. La catalogazione, più che corrispondere agli orizzonti del diritto, in cui peraltro il futuro pontefice era profondamente versato, obbedisce a quella del metodo teologico del tempo, regolato dai quattro sensi della Scrittura²⁰. La scala ascendente dell'unione carnale, sacramentale, spirituale e

¹⁶ Mi servirò soprattutto della traduzione di S. Fioramonti, utilizzando la numerazione da lui introdotta per i paragrafi, assai funzionale per la consultazione. Nelle note citerò in questo modo: *I quattro tipi di matrimonio*, pagina, numero.

¹⁷ Cfr. *De miseria conditionis humanae sive de contemptu mundi*: PL 217, 701-746. Da rammentare l'edizione italiana voluta da mons. Andrea Maria Erba e curata da Stanislao Fioramonti e Michele Marinotti per l'ottavo centenario dell'elezione di Innocenzo III: *Miseria della condizione umana*, Segni 1998.

¹⁸ *I quattro tipi di matrimonio*, 29, n. 3.

¹⁹ Innocenzo III, *Sermone III nella consacrazione del pontefice*, in *I quattro tipi di matrimonio*, 141. Il pontefice continua: «In questi quattro tipi di nozze troviamo qualcosa degnissimo allo stesso tempo di ammirazione e di venerazione. Con il primo tipo avviene che i due diventino una sola carne; con il secondo che siano un solo corpo; con il terzo tipo che siano due in un solo spirito, con il quarto che siano due in una sola persona. [...] Giustamente dunque si definisce la prima unione carnale, la seconda sacramentale, la terza spirituale e la quarta personale»: *ibid.*, 142.

²⁰ Per un approfondimento di quel metodo, cfr. soprattutto l'opera magistrale di H. DE LUBAC, *Esegesi medievale. I quattro sensi della Scrittura*, 4 vol., Milano 1988 [orig. fr. 1959-1964], dove Bruno di Segni

personale dei quattro tipi di nozze corrisponde, infatti, ai sensi biblici: letterale, allegorico, tropologico e anagogico.

Lotario di Segni utilizza questo metodo con buona padronanza, esprimendo nel prologo del libro la soddisfazione perché il destinatario del libro, il presbitero Benedetto²¹, che ha espressamente richiesto all'autore un'opera che metta a tema «le similitudini delle nozze carnali e di quelle spirituali»²², è «intento all'interpretazione delle Sacre Scritture»²³. Il rimando esplicito al metodo è nell'*incipit* dell'opera: «Dall'insegnamento della Sacra Scrittura abbiamo appreso che vi sono quattro tipi di matrimonio secondo le quattro interpretazioni teologiche: storico, allegorico, tropologico e anagogico»²⁴. L'autore non solo parla di quattro tipi di matrimonio, ma li spiega a partire dalla forma di unione più perfetta. Egli, infatti, dopo aver stabilito la scala ascendente delle nozze – carnale, sacramentale, spirituale, personale –, rovescia l'ordine, partendo dal «patto nuziale tra il Verbo e la natura umana», che realizza una unione di cui «non si poté trovare nulla di analogo o di simile né tra gli angeli né tra gli uomini»²⁵. Il mistero dell'incarnazione è illustrato alla luce di tutti i passaggi del rito matrimoniale, dal giuramento alla dote, dal tempo e luogo delle nozze ai testimoni, dall'abito nuziale alla dimora in cui introdurre la sposa.

Alcuni accostamenti sono così sorprendenti da risultare oggi improponibili: i testimoni di nozze sono il padre, la madre, il sacerdote e il paraninfo, identificati con Dio Padre, con la Vergine Maria, con lo Spirito Santo e l'angelo Gabriele; il Padre e lo Spirito sono i testimoni invisibili; visibili sono invece Gabriele, il cui compito è di allestire il talamo nuziale, e Maria, che è in persona quel talamo in cui lo sposo – il Verbo – entra per unire a sé la natura umana. «In quel talamo il Figlio di Dio ha sposato

appare come un degli autori più citati. Negli indici dei nomi compare trenta volte anche Innocenzo III, ma i rimandi al *De quadripartita specie nuptiarum* sono soltanto due: I, 164; IV, 339.

²¹ Gli storici non sono d'accordo nell'identificarlo. Sulla base della doppia indicazione – «*ad Benedictum presbyterum*» e «*dilectissime frater in Domino*» – sono state avanzate diverse ipotesi (cfr. *I quattro tipi di matrimonio*, 14-15: nota introduttiva del curatore): dal cardinale Benedetto di San Pietro in Vincoli (che però si chiamava Berardo o Bernardo) a un semplice presbitero (il quale non sarebbe *frater*, ma *filius*) versato nelle Scritture, o Benedetto, cappellano di Lotario, nominato vescovo di Fondi nel 1199, o, infine, quel Benedetto creato prima cardinale diacono di Santa Maria in Domnica, poi cardinale presbitero di Santa Susanna e infine cardinale vescovo di Porto, morto nel 1216. Non saprei dirimere la questione. Mi permetto però di notare come il termine «presbitero» non fosse allora frequentemente utilizzato per i preti, ma piuttosto riservato ai cardinali presbiteri. Tale indizio dovrebbe indirizzare la ricerca verso un Benedetto che risponda a questo profilo.

²² *I quattro tipi di matrimonio*, 25, prologo.

²³ *Ibid.*, 23, prologo.

²⁴ *Ibid.*, 27, n. 1.

²⁵ *Ibid.*, 29-31, n. 3.

la natura umana con l'anello e con il bacio»²⁶, dove l'anello sta per lo Spirito che il Verbo riversa sulla natura umana, ricolmandola di tutti i suoi doni, e il bacio indica le due nature – *divinitas et humanitas* – unite in Cristo. In queste nozze non è la natura umana a portare la dote, ma il Verbo a recare in dono alla sposa l'umanità e l'intera creazione, salvate da questo coniugio²⁷. In questo modo il Verbo «trasferì la natura umana, sposata nel grembo della Vergine, alla destra del Padre nel momento in cui, secondo l'umanità che aveva assunto, salì al cielo»²⁸. Il punto di arrivo di tutta la descrizione è la declinazione del dogma di Calcedonia in chiave sponsale²⁹.

Lo stesso schema interpretativo è applicato alle nozze sacramentali e spirituali. Anche in questi casi Lotario utilizza il matrimonio come termine di paragone per spiegare l'unione tra Cristo e la Chiesa e quella tra Dio e l'anima onesta. Il punto di partenza è il matrimonio, che – a suo parere – «ebbe una duplice istituzione: una prima del peccato, l'altra dopo il peccato. Prima del peccato, infatti, fu istituito come compito, per propagare la natura nella prole; dopo il peccato, fu istituito come rimedio, per contenere l'offesa nella fornicazione»³⁰. Ma questo serve a Lotario per dire che

«il matrimonio sacramentale si contrae a somiglianza di quello carnale. [...] Quanto troviamo nel matrimonio carnale secondo natura, lo troviamo in quello sacramentale e in quello spirituale secondo la grazia: Cristo infatti si congiunse alla Chiesa sia per il compito della propagazione, affinché attraverso il sacramento della rigenerazione [la Chiesa] moltiplicasse se stessa nei figli, sia per il rimedio della fornicazione, affinché con la pratica della religione fosse distolta dagli idoli»³¹.

²⁶ *Ibid.*, 37, n. 21.

²⁷ Per descrivere come sia stato possibile tale matrimonio, avvenuto nella pienezza del tempo, Lotario assume, senza citarla, la descrizione di Ef 5,25-33, dicendo che il Verbo poté sposare la natura umana, perché «la lavò da ogni peccato, in modo che fosse assolutamente senza difetto e senza macchia, onde accoglierla immune da colpa»: *ibid.*, 33, n. 10.

²⁸ *Ibid.*, 39, n. 22.

²⁹ «In questo divino matrimonio non si ha l'unione di due persone in una sola natura, ma di due nature in una sola persona. In effetti non è stata la persona ad assumere la persona, ma la natura ha assunto la natura; ma non è stata la natura a prendere la persona, ma la persona a prendere la natura. La persona, in verità, assunse la natura, però nella persona, non nella natura. Quell'assunzione fu tale che, in ragione dell'ineffabile amore, [il Verbo] è chiamato sposo e sposa, come afferma il Profeta: "Come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli" (Is 61,10)»: *ibid.*, 39, n. 24.

³⁰ *Ibid.*, 39-41, n. 25. Il verbo accostato all'offesa è *cohibeo*, che traduco con «contenere» in ragione del riferimento a 1 Cor 7,2, citato da Lotario per giustificare la seconda istituzione delle nozze: Paolo dice infatti che «è buono per l'uomo non toccare donna; ma a motivo della fornicazione, [è meglio che] ciascuno abbia la propria moglie, e ogni donna il suo marito». Il matrimonio è visto, in altre parole, come una specie di «coibentazione» che limita il diffondersi della fornicazione.

³¹ *Ibid.*, 39-41, n. 25.

Nella logica dell'unità dei due Testamenti, il cardinale spiega che la Chiesa, contaminata con gli idoli prima di Cristo, smise di fornicare con essi quando il Verbo si unì sacramentalmente con essa: da quel momento «iniziò a generare ovunque dei figli»³², che concepisce, partorisce e nutre attraverso l'istruzione, il battesimo, l'eucaristia³³. Lo stesso schema vale per le nozze tra Dio e l'anima: paragonando il peccato a un adulterio, Lotario spiega che con il matrimonio spirituale l'anima è frenata nei vizi e cresce nei meriti³⁴; e quando quest'ultima «avrà concepito nel cuore l'amore per lui, partorerà figli perfetti», cioè le opere buone, che, sull'esempio del matrimonio di Giuseppe e Maria, «danno la fecondità senza togliere la verginità».

Lotario sviluppa minuziosamente il parallelismo fra i tipi di nozze, applicando tutti gli aspetti della legge canonica alle nozze spirituali e a quelle sacramentali: così, ad esempio, applica in chiave sacramentale e spirituale le due condizioni necessarie per il matrimonio: il *consensus animorum* e la *commistio corporum*³⁵; o la clausola dell'indissolubilità³⁶; o la formula del matrimonio³⁷; oppure i tre beni del matrimonio: la fedeltà, la prole e il sacramento³⁸; o, ancora, il banchetto nuziale, messo in relazione

³² *Ibid.*, 43, n. 28.

³³ Una parte dell'opera è dedicata all'eucaristia intesa come nutrimento che lo sposo garantisce alla sposa: cfr. *ibid.*, 83-91, nn. 67-78. Trova aggancio in questa parte l'altra opera della trilogia di Lotario, il *De sacro altaris mysterio libri sex: PL 217, 773-916*, ampia spiegazione allegorica della messa. La prima edizione italiana è stata anch'essa voluta da mons. Andrea Maria Erba e curata da Stanislaw Fioramonti: cfr. *L'eucaristia (De sacro altaris mysterio)*, Città del Vaticano 2000.

³⁴ «Come per amore dell'uomo la donna viene distolta dall'adulterio, così per amore di Dio l'anima viene distolta dal vizio»: *I quattro tipi di matrimonio*, 43, n. 28. Il verbo, anche qui, è *cohibeo*: sarebbe più corretto dire che l'anima «è contenuta nella spinta al vizio dall'amore di Dio, come la donna è contenuta nella spinta all'adulterio dall'amore per il marito».

³⁵ Come il consenso è spirituale e l'unione sessuale è carnale, così le nozze spirituali tra Dio e l'anima onesta sono nell'ordine dello spirito, mentre quelle sacramentali tra Cristo e la Chiesa sono nell'ordine della carne. Dunque l'unione tra Cristo e la Chiesa è di ordine inferiore rispetto a quella tra Dio e l'anima onesta. Lotario parla qui di *conformitas* tra Cristo e la Chiesa: cfr. *ibid.*, 45, n. 30. Il termine indica evidentemente il fatto di avere in comune la forma, che rende possibile l'unione: più avanti, egli parla di «conformità di natura tra sposo e sposa», che permette ai due di essere «una sola carne»: tra l'uomo e sua moglie carnalmente; tra Cristo e la Chiesa sacramentalmente: cfr. *ibid.*, 49, n. 34.

³⁶ Cfr. *ibid.*, 59, n. 49. Molte argomentazioni di Lotario appaiono improponibili all'esegeta e al teologo di oggi, come quella che trasferisce l'idea che il vincolo coniugale in forza del sacramento rimane sempre, anche in caso di divorzio, alle nozze spirituali: ne consegue che «l'anima fedele che per apostasia si separa da Cristo non cessa di essere sposa», benché adultera; altre sono semplicemente paradossali, come la questione se Cristo sia bigamo (!) per aver ripudiato la Sinagoga e sposato la Chiesa, questione che Lotario risolve negativamente, in quanto Cristo «non sostituì la Chiesa alla Sinagoga, ma la innestò come l'oleastro all'ulivo».

³⁷ Cfr. *ibid.*, 75, n. 62.

³⁸ Cfr. *ibid.*, 49, n. 36.

con il banchetto sacramentale dell'eucarestia³⁹, cui Lotario dedica molta attenzione, prima di concludere con il commento al Salmo 44 sulle nozze del re, che corrisponde al canto dei musicanti durante il pranzo di nozze.

4. La ricerca del *sensus plenior*

Insistere oltre non serve che a constatare come Lotario applichi sempre ogni aspetto della dottrina del matrimonio agli altri tipi di nozze. Nella prospettiva dell'esegesi spirituale, è chiaro che il suo interesse va appunto a questi ultimi, ritenuti superiori all'unione tra l'uomo e la donna. Il suo approccio al tema del matrimonio è dunque funzionale: con un uso disinvolto del metodo, egli assume il tema come se si trattasse di un libro della Scrittura, ricavando dalla dottrina del matrimonio – in particolare dal rito – il senso letterale; ma questo è solo il punto di partenza per approfondire i sensi spirituali, superiori a quello letterale, in ragione della logica che governa i quattro sensi biblici, strettamente coordinati in una progressione di livelli di interpretazione: «*Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia*»⁴⁰.

Il legame dei quattro sensi mostra come il Medioevo, riprendendo i Padri della Chiesa, praticasse un metodo fondato sulla stretta unità di esegesi e teologia⁴¹, nel quale venivano cercati tre o quattro sensi: nella sua opera sull'esegesi medievale, Henri de Lubac mostra la sostanziale corrispondenza tra il metodo del triplice senso – *historiale, allegoricum e morale* –, e quello del quadruplice senso, ottenuto distinguendo il senso morale in tropologico e anagogico⁴². Certamente Lotario sembra preferire la formula quadripartita, applicata non solo nel *De quadripartita specie nuptiarum*, ma sempre in tutte le sue opere. Questo porta a una prima conclusione: non è il convinci-

³⁹ Cfr. *ibid.*, 83-91, nn. 67-78.

⁴⁰ Henri de Lubac collega a Nicola di Lira la diffusione del distico, attribuibile al domenicano Agostino di Dacia: cfr. *Esegesi medievale*, I, 20.

⁴¹ Per rendersene conto, basta rileggere le opere di un conterraneo di Lotario, Bruno di Segni, uno dei più grandi interpreti dell'esegesi spirituale (cfr. *PL* 164-165). Nelle pagine di Bruno, che non fu solo esegeta, ma fine teologo, si coglie come non esistesse separazione tra opera esegetica e teologica, come accade oggi. Le *Sententiae* – per citare l'opera teologica più famosa del vescovo di Segni – non procedono diversamente dai commenti esegetici, se non per il fatto che nel primo caso si sviluppa un tema, nel secondo si commenta un libro biblico; ma in un caso e nell'altro Bruno – come ogni altro teologo del Medioevo prima della Scolastica – procede commentando la *sacra pagina*, alla quale applica sempre i sensi della Scrittura.

⁴² Cfr. LUBAC, *Esegesi medievale*, I, 147-180.

mento di Lotario circa l'esistenza di quattro tipi di nozze a determinarlo nella scelta del metodo; è invece il metodo con i suoi quattro sensi a sollecitare e in certo qual modo imporre la trattazione di quattro tipi di nozze. Dunque, il metodo è decisivo e condizionante per lo sviluppo del tema: senza quello schema interpretativo, il raffronto si sarebbe potuto limitare – come nell'esegesi contemporanea – al parallelismo fissato da Ef 5,25-33⁴³, che peraltro sembra corrispondere meglio alla richiesta del presbitero Benedetto di chiarire le similitudini tra nozze carnali e spirituali.

In evidenza, dunque, non sta la dottrina del matrimonio, trattata per se stessa, magari alla luce dell'unione tra Cristo e la Chiesa; questa è funzionale ai tre sensi spirituali, utilizzati per costruire una vera e propria *Weltanschauung* in chiave sponsale. Anche se dal testo si potrebbe ricostruire il quadro dottrinale, canonico e anche rituale del matrimonio in base agli aspetti richiamati per ben due volte da Lotario⁴⁴, ogni elemento preso in considerazione non ha valore in sé, ma per i significati che evoca e a cui rimanda. Attraverso queste tappe, l'autore, come ogni altro teologo del Medioevo, cerca il *sensus plenior*, l'intelligenza profonda del mistero, sempre inesauribile e per questo accostabile da più prospettive: infatti, «la Scrittura è tutta intera un grande “sacramento” che contiene in una specie di involucro sensibile il mistero della salvezza che s'incetra in Cristo. È dunque sotto la guida dello Spirito che ci si deve inoltrare attraverso la “lettera” fino alle profondità del mistero ove avviene l'incontro con lui»⁴⁵. Incontro che non può mai ridursi alla comprensione letterale del testo, utilizzato come materiale grezzo da sottoporre a una continua trasposizione simbolica per raggiungere l'intelligenza più piena della Rivelazione. Lo spiegava bene Nicola di Lira, illustrando il significato del citato distico «*Littera gesta docet...*»:

«Secondo il primo significato, che si manifesta attraverso le parole, si coglie il senso letterale o storico; in rapporto poi al secondo significato, che si manifesta attraverso i fatti stessi, si percepisce il senso mistico o spirituale, che generalmente presenta tre dimensioni; precisamente, se le cose significate attraverso le parole rivelano ciò che nella nuova legge si deve credere, si attinge il senso al-

⁴³ Il testo non è invece richiamato da Lotario, il quale preferisce spiegare le nozze tra Cristo e la Chiesa alla luce di Ap 21,9: «Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello».

⁴⁴ A ben vedere, l'opera segue lo stesso schema sia nella prima parte, che tratta le nozze personali tra il Verbo e la natura umana (cfr. nn. 3-24), sia nella seconda, che tratta insieme le nozze sacramentali tra Cristo e la Chiesa e le nozze personali tra Dio e l'anima onesta (nn. 25-78).

⁴⁵ M. MAGRASSI, «Bibbia pregata. La *lectio divina* nei Padri», in *L'oggi della parola di Dio nella liturgia*, Torino 1970, 212, che richiama AGOSTINO, *Enarrationes in Psalmos*, XXX, II, 9: «*Et paene ubique Christus aliquo involucro sacramenti praedicatus est a prophetis*».

legorico; se rivelano quello che si deve sperare nella beatitudine futura, si attinge il senso anagogico; se poi si fa riferimento a quello che dobbiamo fare, si attinge il senso morale o tropologico»⁴⁶.

È quello che fa Lotario, peraltro utilizzando una scala ascendente che pone al gradino più alto il senso anagogico⁴⁷. Egli parte dal matrimonio come elemento simbolico di riferimento presente nella realtà, ma lo trascende continuamente, conferendogli sempre un significato ulteriore, che ha il suo termine di riferimento più alto e perfetto nell'unione ipostatica del Verbo incarnato. Il matrimonio svolge nel testo la funzione della "lettera", che tuttavia deve essere interpretata nello "spirito".

Un'altra singolarità nel metodo di Lotario deve far riflettere: al momento di illustrare i sensi spirituali, egli non segue lo schema consolidato, ma richiama immediatamente il senso anagogico e soltanto a seguire tratta – sempre congiuntamente – il senso allegorico e quello tropologico. Se la caratteristica dei quattro sensi della Scrittura era di permettere una lettura "progressiva" per approfondimenti successivi, nei quali il senso allegorico dischiude la dimensione cristologica della storia della salvezza, in modo da configurare la vita dell'uomo – il suo agire morale – nella *sequela Christi*, in vista del suo compimento definitivo nella comunione escatologica, il cardinale rinuncia a questa sequenza ascendente per mettere subito in evidenza le nozze tra il Verbo e la natura umana. Perché agisce così, se il mistero dell'incarnazione costituisce il cuore della lettura allegorica della Scrittura? La causa sta proprio nell'interpretazione dell'incarnazione in chiave nuziale: se l'effetto delle nozze tra il Verbo e la natura umana è di trasferire l'umanità intera nella gloria, è evidente che il suo adempimento non potrà che realizzarsi alla fine dei tempi, quando l'intera storia della salvezza sarà consumata e «Dio sarà tutto in tutti» (1Cor 15,28).

Proprio la singolarità nella declinazione del senso anagogico mostra come la dottrina del matrimonio abbia fortemente condizionato Lotario nell'applicazione dei sensi spirituali, al punto da imporre una modificazione nell'ordine consueto⁴⁸. Al contempo, però, insinua che il medesimo condizionamento è possibile quando si comprenda la dottrina del matrimonio alla luce dei sensi spirituali. Se questi, e non il senso letterale, sono decisivi per il *sensus plenior*, il matrimonio non può che essere pensato in linea e a condizione delle verità emerse dalla comprensione dei sensi spirituali. Come a dire

⁴⁶ NICOLA DI LIRA, *Postilla in Galatis*, 4, 3: PL 113, 28.

⁴⁷ Lubac presenta le varianti nell'ordine dei sensi: cfr. *Esegesi medievale*, I, 168-180.

⁴⁸ Lotario stesso dice, alla fine della parte sulle nozze personali, come «l'argomento di cui parliamo è ineffabile» e perciò esposto al rischio che qualcuno «dalle parole capisca il falso invece del vero»: *I quattro tipi di matrimonio*, 39.

che il matrimonio deve manifestare in sé le stesse condizioni delle nozze personali tra il Verbo e la natura umana, delle nozze sacramentali tra il Cristo e la Chiesa e delle nozze personali tra Dio e l'anima onesta. I tre livelli del discorso presentano condizioni talmente vincolanti che non sembra possibile modificare nulla sul piano dottrinale, ma solo su quello disciplinare⁴⁹. Anzi, tali modifiche non possono servire che a rinforzare la legge cristiana, sradicando ogni tendenza al lassismo⁵⁰ per una realtà compresa come sacramentale, nel senso di un simbolo che deve ripetere il suo modello.

5. Lotario e il dibattito attuale sulla dottrina matrimoniale

A me pare che basti questo per mostrare dove risieda una delle ragioni più forti della resistenza al “Vangelo della famiglia” proposto da papa Francesco. La stretta connessione tra aspetto letterale e spirituale delle nozze proposto da Lotario è un indizio non irrilevante di una visione del matrimonio rinforzata dagli argomenti che regolano i temi correlati agli altri tre tipi di nozze. La questione non riguarda tanto gli aspetti dottrinali intangibili del matrimonio, ma il quadro interpretativo che li sostiene. Un conto, ad esempio, è declinare l'indissolubilità sul registro dell'unione Cristo-Chiesa, un altro sulla base dell'unione ipostatica, dove le due nature – come recita il Concilio di Calcedonia – sono «inconfuse, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi, salvaguardata la proprietà di ciascuna natura»⁵¹. L'unione ipostatica diventa, in questo modo, la cifra e il modello di ogni altra unione: quella spirituale tra Dio e l'anima onesta; quella sacramentale tra Cristo e la Chiesa, ma anche quella carnale tra l'uomo e la donna. La dottrina del matrimonio si trova così sovradimensionata, non per un approfondimento della dottrina stessa, ma per la ricerca del *sensus plenior*; garantita dal fatto che la lettera è solo il primo passo verso l'intelligenza spirituale del mistero: una volta percorsa tutta la via dell'*intus legere*, è infatti il senso spirituale a determinare la verità del senso letterale, da cui il percorso di ricerca aveva preso avvio.

A sostegno di questa lettura sta il fatto che il primo tipo di nozze non sia qualificato come sacramentale, ma come carnale. L'aggettivo, naturalmente, non è dispregiativo, ma dipende dalla citazione scelta da Lotario per fondare il primo tipo di nozze: «Per

⁴⁹ Cfr. il can. 50 del concilio Lateranense IV, dove Innocenzo III riduce gli impedimenti del matrimonio in ragione di grave necessità e di evidente utilità: *Conciliarum oecumenicorum decreta*, 257.

⁵⁰ Allargando le maglie degli impedimenti, Innocenzo III contrastava la piaga dei matrimoni clandestini, obbligando i sacerdoti alle pubblicazioni: cfr. Concilio Lateranense IV, can. 51, *ibid.*, 258.

⁵¹ *DH* 302.

questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne» (Gn 2,24); mentre il carattere sacramentale del matrimonio è esplicitamente attribuito alle nozze tra Cristo e la Chiesa. La scelta potrebbe essere l'indizio di una teologia dei sacramenti ancora molto incerta, anche a livello di lessico: bisognerà aspettare la Scolastica per vedere sviluppata una dottrina più compiuta, che verrà sostanzialmente ratificata a Trento. Se si considera che tra i sacramenti potevano comparire la consacrazione del papa e l'unzione del re, la dedicazione della chiesa o i diversi stati di vita nella Chiesa – quello dei canonici, dei monaci, degli eremiti, delle monache –, si può percepire quanto l'oscillazione del loro numero⁵² dipendesse dalla mancata determinazione della natura del sacramento, legata più che altro, in linea con la teologia dei Padri, alla loro dimensione simbolica⁵³. Ma se la teologia dei sacramenti non ha ancora maturato l'idea che questi segni hanno in sé la capacità di produrre la grazia che significano e non solo di manifestarla, vuol dire che il matrimonio deve essere compreso alla luce di una realtà di grazia che lo supera, cioè delle nozze tra Cristo e la Chiesa, correttamente aggettivate come «sacramentali».

Si potrebbe obiettare che la lettura è destituita di valore, perché dalla Scolastica in poi il metodo della spiegazione della *sacra pagina*, tipico della teologia monastica, sarebbe caduto in disuso. Ma l'obiezione si trasforma in un argomento a favore, quando si pensi che le determinazioni teologiche delle grandi *Summae* (prima fra tutte quella di Tommaso d'Aquino), che costituiscono la base delle successive determinazioni dottrinali del magistero (come quelle del Concilio di Trento), sono state formulate con i termini del discorso maturati nel faticoso processo di formazione dell'Europa cristiana. In una *societas christiana*, sempre più caratterizzata in senso teocratico dopo la Ri-

⁵² In un'opera che il Migne attribuisce a Pier Damiani sono elencati dodici sacramenti: «*Primum est baptismatis sacramentum; secundum est sacramentum confirmationis; tertium est unctio infirmorum; quartum est consecratio pontificis; quintum est iniunctio regis; sextum est sacramentum dedicationis ecclesiae; septimum est sacramentum confessionis; octavum est canonicorum; nonus est monachorum; decimum est eremitarum; undecimum est sanctimonialium; duodecim est nuptiarum sacramentum*»: PIER DAMIANI, *Sermo LXIX*: PL 144, 897-902. Sorprende che in questo elenco non compaia l'eucaristia, *princeps analogatum* dei sacramenti.

⁵³ Le discussioni sull'eucaristia, che Berengario di Tours riduceva a "mero" simbolo, ne sono la dimostrazione più patente: per un primo approccio alla questione, cfr. D. VITALI, «L'eucaristia in Bruno di Segni», in *Rassegna di teologia* 47 (2006) 219-240, che tratta la questione a partire dalla partecipazione di Bruno al Sinodo romano del 1079, quando fu discussa e condannata la dottrina di Berengario. Nel libro IV del suo *De sacro altaris mysterio*, Lotario illustra con dovizia di elementi il sacramento dell'eucaristia. Pur usando largamente il termine *transsubstantiatio*, è del tutto evidente come egli sia ancora lontano dal risolvere la questione della conversione degli elementi: cfr. soprattutto il cap. X: *De confessione Berengarii*, e il cap. XX: *De modo transsubstantiationis*.

forma gregoriana, la codificazione relativa al matrimonio non poteva che costituire la griglia di regolazione sociale, in cui tutti gli aspetti della vita familiare venivano sussumti e inquadrati nel sacramento. La sintesi della Scolastica, per quanto condotta sulla base del metodo logico della *quaestio*, ha ripreso e ordinato questi aspetti, articolando in unità un doppio livello del discorso: da una parte il sacramento come categoria in grado di armonizzare tutti gli aspetti del matrimonio – che fossero sociologici o teologici, desunti dalla Scrittura o dal diritto consuetudinario – e articularli nell’unica forma di unione canonicamente approvata dalla Chiesa⁵⁴; dall’altra il matrimonio come immagine analogica di tipi di nozze più alte e perfette, con modalità di unione così vincolanti che hanno ulteriormente irrigidito le condizioni del vincolo matrimoniale in uno schema interpretativo rigido e immutabile. Ma se si considera lo schema interpretativo come un tutt’uno con gli elementi costitutivi che esso interpreta, si capisce come la rinuncia allo schema possa apparire come rinuncia alla dottrina stessa e ai suoi elementi costitutivi, blindati da secoli in un involucro impermeabile.

In quest’orizzonte risalta anche la pretestuosità della distinzione tra aspetti dottrinali e disciplinari del matrimonio, continuamente ripresa dai “difensori del vincolo” con l’intento di preservare inalterata la dottrina, in quanto parte della Rivelazione, concedendo una possibilità di confronto solo sul piano disciplinare. Come se non esistesse una stretta unità e interazione dei due piani! Basta vedere come le proposte disciplinari, avanzate dal Papa in *Amoris laetitia*, stiano suscitando una miriade di questioni dottrinali. Né questo va ritenuto un problema, quasi che il solo fatto di riflettere criticamente sulla dottrina ne comprometta la purezza e verità; a ben vedere, non esiste sacramento sul quale si siano registrate tali e tante variazioni nel cammino della Chiesa come il matrimonio. La storia del dogma dimostra che di dottrina non solo si può, ma si deve ragionare, confrontarsi, dibattere: basta ammettere che gli elementi costitutivi del matrimonio non coincidono con lo schema interpretativo dentro cui sono racchiusi. La dottrina dell’indissolubilità, che sta al cuore del sacramento del matrimonio, non è necessariamente compromessa se muta il quadro teologico di riferimento, anche se quel quadro è durato secoli. D’altra parte, un mondo che si è retto sul principio di autorità per tutto il secondo millennio cristiano è improvvisamente implosivo: un nuovo mondo sta nascendo su quelle macerie, dove non può non essere possibile l’annuncio del “Vangelo della famiglia”. La sfida è di cercare una nuova sintesi, che può nascere

⁵⁴ Quanto incidessero questi aspetti lo dimostra il diritto di famiglia, profondamente mutato in questo tempo e che ha fortemente inciso sulla concezione del matrimonio e non solo. Basta pensare, per fare un esempio, alle vaste conseguenze sociali e culturali provocate dall’introduzione della norma patrimoniale che riservava tutta l’eredità al primo figlio maschio nato da unione legittima e non fuori del matrimonio.

solo dalla paziente coniugazione degli elementi costitutivi del matrimonio con la realtà di oggi; della Tradizione con il Progresso, secondo i termini proposti da mons. Carli.

Vorrei concludere proprio con un richiamo alle parole del vescovo di Segni, che possono suonare ben più severe delle mie per quanti si posizionano a difesa della Tradizione, in quanto pronunciate da un uomo che ha fatto parte – convintamente – del *Coetus internationalis patrum*⁵⁵. Mons. Carli diceva in *Nova et vetera* che due sono i principi su cui poggia l'intera vita della Chiesa:

«la fedeltà alla parola di Dio e il servizio delle anime. La fedeltà a Dio la obbliga a custodire gelosamente intatto, nella sua sostanza, il Deposito rivelato, senza possibilità alcuna di mutamento o di mutilazione. Il servizio delle anime – che entra in pieno nello scopo per il quale il Figlio di Dio si è incarnato (cfr. Gv 10,10) – la obbliga a commisurare l'involucro alle reali e giuste esigenze dei tempi e dei luoghi, tenendo presenti le cangianti situazioni culturali e sociologiche. [...] L'armonia tra Tradizione e Progresso assicura, da una parte, l'intangibilità del Deposito rivelato, senza immobilismi dannosi per le anime; dall'altra assicura il servizio delle anime senza avventure sovvertitrici del dogma. [...] Alterare l'equilibrio armonico dei due elementi, o, peggio, separarli, sarebbe un delitto paragonabile in qualche modo a quello di cui l'apostolo s. Giovanni scriveva: "Ogni spirito che dissolve Gesù non è da Dio" (1Gv 4,3)»⁵⁶.

E su quanti rompono quest'armonia in nome della difesa del *Depositum fidei* il vescovo di Segni esprime un giudizio netto, che dovrebbe far riflettere anche sulla situazione attuale di resistenza quando non di aperta opposizione al magistero del Papa:

⁵⁵ Il vescovo di Segni fu certamente un "tradizionalista". Pesa su di lui la strenua opposizione alla collegialità episcopale, ma soprattutto le sue posizioni su libertà religiosa e questione giudaica, sulle quali dopo il Concilio scelse il silenzio, senza mai dare prova di un effettivo cambiamento di convinzioni. Questo però non basta per esprimere un giudizio, da me condiviso fin quando non ho ascoltato il ricordo affettuoso di tanti preti della diocesi di Segni, che mi hanno chiesto di studiarne la figura e approfondirne il contributo per rispettare la sua memoria di uomo di Chiesa, schietto, leale, che ha sempre pagato di persona le sue idee. Cfr. D. VITALI, «*Nova et vetera*. Mons. Luigi Maria Carli al Concilio Vaticano II», in *Gregorianum* 91 (2010) 91-123. Non è mancato chi mi abbia accusato di revisionismo, a dimostrazione di quanto il giudizio su Carli sia senza appello. A costoro, che come me non l'hanno conosciuto, ho potuto opporre i racconti di molti preti che invece lo hanno conosciuto bene, su tutti mons. Bruno Navarra, figura storica del clero segnino; mons. Franco Risi, che svolse la funzione di segretario nel periodo in cui Carli fu amministratore apostolico a Latina; mons. Franco Fagiolo, parroco della concattedrale di Segni; mons. Lorenzo Loppa, vescovo di Anagni-Alatri; mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta.

⁵⁶ CARLI, *Nova et vetera*, 34.

«È un torto grave quello di rifiutarsi al rinnovamento promosso dal Concilio, ostentando un morboso attaccamento a formule contingenti del passato estranee alla sostanza del Deposito della fede. La loro resistenza è contraria alla volontà di Dio. Essa, infatti, si risolve, in definitiva, nella misconoscenza dell'originalità e trascendenza della parola rivelata, da una parte, e delle esigenze del servizio delle anime dall'altra. Si risolve pure in una pratica negazione dell'autorità ecclesiastica, anche se ammessa a parole, perché la ostacola o la ritarda nella sua opera riformatrice. In definitiva, è un pessimo servizio quello che i tradizionalisti rendono alla causa stessa che pretendono difendere, giacché essi si dimostrano guidati più dall'amor proprio che dall'amore per l'integrità della fede. Direbbe di loro s. Agostino: "con ricorso all'antichità difendono la loro ostinazione"»⁵⁷.

Non avrei potuto né saputo trovare parole più chiare. Non le ripeto per accusare, ma per avviare una soluzione, che passa per un dialogo franco delle parti. Sempre mons. Carli precisava:

«Una cosa è la Tradizione, un'altra il tradizionalismo. L'amore e la fedeltà alla Tradizione cioè all'integrità del Deposito rivelato, all'assolutezza dei dogmi della fede, all'autorità del magistero gerarchico, è virtù santissima, anzi indispensabile per essere cattolici genuini. Ma si ha la degenerazione di tale atteggiamento, si ha il tradizionalismo quando si pretende di considerare la Tradizione della Chiesa come un blocco assolutamente privo di vita, da custodire sotto una campana di vetro, al riparo da ogni contatto col mondo esteriore per paura di eventuali contaminazioni, senza sviluppare i germi vitali che essa contiene»⁵⁸.

«Una cosa è il Progresso, un'altra il progressismo. Fenomeno utilissimo, anzi necessario, la Chiesa non teme il Progresso. Lo desidera, lo promuove non solo nelle strutture o istituzioni di origine meramente ecclesiastica, ma anche nell'approfondimento del Deposito rivelato e nella formulazione del suo insegnamento. Il progressismo invece è la degenerazione dell'amore al progresso. La Chiesa non può non temerne e soffrirne. [...] Il progressismo è rottura radicale con il passato; solo il presente e l'avvenire lo interessano. Tutt'orecchi all'"ascolto del mondo" moderno, è sordo alla voce della Tradizione»⁵⁹.

⁵⁷ *Ibid.*, 93.

⁵⁸ *Ibid.*, 87.

⁵⁹ *Ibid.*, 109-110.

Come andare oltre le degenerazioni? Come superare questa posizione di stallo, in cui le parti si accusano, o accusano il Papa che non si identifica né con l'una né con l'altra? Ancora mons. Carli, ragionando del Concilio e di come si era svolto il gioco delle parti, diceva:

«Questa varietà di attitudini e di atteggiamenti che si completano e condizionano scambievolmente, mette in moto una dinamica che consente di raggiungere l'equilibrio della piena verità, di provocare lo sviluppo nel solco della Tradizione, di assicurare alla dottrina la sua integrità mentre viene calata nella problematica contingente. In una parola: è provvidenziale che in un Concilio esistano gli elementi di una sintesi feconda e ricca. Come in una macchina acceleratore e freno, o in un corpo umano centri stimolatori e centri inibitori coesistono e si condizionano reciprocamente, così anche in un Concilio le cosiddette "tendenze" si rivelano pienamente necessarie e utili, purché si bilancino e nessuna pretenda di neutralizzare le altre, o di soverchiarle con un peso che non sia quello delle ragionate dimostrazioni»⁶⁰.

Basterebbe un po' di buonsenso e le cose nella Chiesa andrebbero diversamente.

⁶⁰ ID., *La Chiesa a Concilio*, Milano 1964, 140. Poco più avanti dichiara: «Pertanto è sommamente deplorabile che certa stampa abbia prospettato questa pluralità di tendenze, legittima e utilissima nei vincoli della stessa famiglia cementata dai vincoli della medesima fede e carità, come pluralità di opposte fazioni, che si combattono con intrighi e maneggi machiavellici per il conseguimento di interessi deteriori. Si offende la verità, la giustizia, la carità discriminando i padri conciliari in conformisti e anticonformisti, conservatori e progressisti, destrorsi e sinistrorsi, favoreggiatori e sabotatori del Concilio, curialisti e conciliaristi, ecumenisti e antiecumenisti, solo perché, usando della santa libertà dei figli di Dio, sostengono una determinata opinione a preferenza dell'opposta!»: *ibid.*, 142. Cos'è cambiato dopo cinquant'anni?

ABSTRACT

Il saggio esamina il trattato De quadripartita specie nuptiarum del cardinale Lotario di Segni, futuro Innocenzo III (1198-1216), mostrando come l'applicazione del metodo dei quattro sensi della Scrittura induce l'autore a comprendere l'unione tra l'uomo e la donna in funzione dei tre "matrimoni" spirituali, ritenuti più sublimi: quello tra il Verbo e la natura umana, quello tra Cristo e la Chiesa, quello tra Dio e l'anima onesta.

Se riproposta senza adeguato discernimento, questa visione rischia oggi di vincolare la dottrina del matrimonio a schemi concettuali inadeguati, condizionati da un metodo esegetico e da una visione del mondo tipici dell'età medievale, ostacolando il rinnovamento propiziato da papa Francesco con la celebrazione di due Assemblee sinodali sulla famiglia e la pubblicazione dell'Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia.

* * *

The essay examines the treatise De quadripartita specie nuptiarum by Cardinal Lotario of Segni, the future Innocent III (1198-1216), and shows how the application of the method of the four senses of Scripture induces the author to understand the union between man and woman in relation to the three spiritual "marriages" considered the most sublime: that between the Word and human nature, that between Christ and the Church and that between God and the honest soul.

If re-proposed without adequate discernment, this vision today may risk binding the doctrine of marriage to outdated conceptual schemes, conditioned by an exegetical method and a vision of the world typical of the medieval era, hindering the renewal propitiated by Pope Francis with the celebration of the two synodal Assemblies on the family and the publication of the post-synodal Apostolic Exhortation Amoris laetitia.

KEYWORDS

Innocenzo III / Dottrina del matrimonio / Sensi della Scrittura / Tradizione e progresso dogmatico / Papa Francesco

Innocent III / Doctrine of marriage / Senses of Scripture / Tradition and Dogmatic progress / Pope Francis